

Научная статья

УДК 159.91

DOI: 10.5281/zenodo.21129138

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРАВМ НА ТЕЛО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

© 2026 Дроздов А. Е.

Северодонецкий технологический институт Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганский государственный университет им. Владимира Даля»

ORCID: 0009-0001-6095-7184

Данное исследование направлено на оценку влияния психотравм на физиологическое состояние взрослых в период с 2015 по 2025 годы. В ходе работы выявлено, что психотравмы оставляют объективные телесные следы, проявляющиеся в дисрегуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, нарушениях нервной системы, хронических воспалительных процессах и увеличении аллостатической нагрузки. Наиболее значимые последствия связаны с развитием кардиометаболических нарушений и ухудшением соматического состояния. Травмо-специфические виды терапии способствуют уменьшению симптоматики, однако в большинстве случаев не обеспечивают полного восстановления биомаркеров. В настоящее время отсутствует универсальный интегральный индекс для оценки телесных последствий психотравм, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований в данной области. Полученные результаты подчеркивают важность комплексного подхода к профилактике и лечению травмирующих событий у взрослых, а создание интегральных оценочных инструментов остается перспективной задачей.

Ключевые слова: психологическая травма, ПТСР, психосоматика, биомаркеры, телесный след психотравмы, функциональные нарушения здоровья.

Для цитирования: Дроздов А. Е. Влияние психологических травм на тело взрослого человека / А. Е. Дроздов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 288–298. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21129138>.

Введение. Психологическая травма (далее, психотравма) может представлять собой значимый фактор риска неблагоприятных телесных изменений, включая функциональные соматические расстройства, хронические, региональные боли, метаболические нарушения и воспалений. Предполагается, что воздействие психотравмы сопровождается долговременной дисрегуляцией множества систем организма, от оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники и вегетативной нервной системы, до адаптивного иммунитета, — а также проявляется в виде устойчивых и регулярных физиологических и клинических изменений. Имеющиеся данные разрозненны, так как используются неоднородные определения и шкалы тяжести травм, преобладают кросс-секционные дизайны проведения исследований, недостаточно продемонстрированы причинно-следственные связи и механизмы, стоящие за влиянием психотравм на тело взрослого человека, редко применяются биомаркеры и стандартизованные протоколы оценки телесного состояния. Отсутствие консенсуса ограничивает разработку инструментов скрининга, оценки рисков и направленного лечения, которое может быть эффективным для некоторых состояний организма.

Теоретическая значимость заключается в уточнении роли аллостатической нагрузки, психонейроиммунных и нейроэндокринных механизмов, вклад нарушений interoцепции в соматизацию.

Материалы и методы исследования. Методологическая значимость заключается в разработке и валидации стандартизованных протоколов оценки психотравмы по типу, тяжести, времени экспозиции и других параметров, и телесных маркеров, к числу

которых можно отнести некоторые медицинские показатели, например, вариабельность сердечного ритма, суточный профиль кортизола, маркёры низкоуровневого воспаления и др. Клиническая значимость заключается в том, чтобы определить необходимость скрининга травма-ассоциированного риска в первичной медико-санитарной помощи, терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, ревматологии и других специальностей. На практике это поможет интегрировать данный подход в разработанные маршруты пациентов, выбор психотерапевтических и телесно-ориентированных методов лечения и профилактики.

Цель исследования — определить влияние психологических травм на тело взрослого здорового человека с помощью разработанных индексов «телесного следа психотравмы», сочетающих психометрические и физиологические показатели, для скрининга и стратификации клинического риска.

Основная часть. Психологическая травма (психотравма) — это экстремальный стрессовый опыт, оставляющий глубокий след в психике человека. В отличие от физической раны, которую можно непосредственно наблюдать, травматическое переживание может быть зафиксировано только с помощью опосредованных методик. Психосоматика полагает, что психологические факторы могут влиять на возникновение и течение соматических заболеваний. Согласно Patel и соавт. (2022), накоплены убедительные данные о том, что тяжёлый стресс и психотравмы отражаются как на психическом, так и на физическом состоянии человека [13]. Нейробиологические исследования свидетельствуют, что у травмированных пациентов могут наблюдаться структурные изменения мозга, например, гиперактивация миндалевидного тела, уменьшение объёма гиппокампа [2]. Установлено, что переживание психологической травмы коррелирует с ухудшением физического здоровья. Особенно выражены негативные последствия у тех, у кого в результате психотравмы развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) [1]. Выявлено, что даже единичный эпизод экстремального психологического стресса может иметь соматические эффекты.

Психосоматика рассматривает психотравму не как «психический» феномен с телесными эффектами, а как нарушение целостной регуляции организма. Телесные проявления психотравм в таком контексте являются эмерджентными процессами между психологическими и физиологическими, а не производными от них. Травматический опыт приводит к перераспределению приоритетности регуляции организма, изменяется чувствительность к внутренним и внешним сигналам, формируются устойчивые паттерны вегетативной и эндокринной активности. Следовательно, «телесный след» психотравмы является вполне измеримым эффектом. При травме изменяется как точность interoцептивных прогнозов, так и их «вес» в принятии решений. Результатом таких изменений становится соматизация, то есть закрепление телесных нарушений при минимальных триггерах снижения нисходящего торможения боли и когнитивной гиперфиксации на симптомах.

Психосоматическая модель также подчёркивает роль посредников и модераторов в процессе проявления «телесного следа», к числу которых относятся трудности в идентификации и вербализации эмоций, стиля внимания к телу, избегания активности, нарушений сна и циркадных ритмов, а также малоподвижности и питания. Именно эти переменные «переводят» травматический опыт в долговременные соматические исходы. Из этой логики непосредственно следует связывание психосоматических явлений с объективными метриками. На психологической оси это шкалы симптомов ПТСР, соматизации и interoцептивной чувствительности; на поведенческой — сон, уровень физической активности, пищевые паттерны, на физиологической оси — параметры

респираторной реактивности, кортизол, маркеры воспалений, кардиометаболические показатели. Психосоматический подход показывает, что терапии и профилактики должны адресовать и когнитивную работу над психотравмой, так и телесные методы. Такой подход концептуально согласует субъективные и объективные аспекты, что особенно важно для скрининга и стратификации клинического риска у «здоровых» взрослых с историей травмы.

Кроме того, важно подчеркнуть, что интегративные подходы, основывающиеся на психосоматике, предполагают использование мультидисциплинарных методов терапии. Это может включать когнитивно-поведенческую терапию, телесные практики (например, йогу, дыхательные упражнения, массаж), а также методы повышения interoцептивной осознанности, такие как медитация и майндфулнес.

Эти практики способствуют восстановлению балансировки вегетативной нервной системы, улучшению чувствительности к внутренним сигналам, снижению уровня хронического стресса и уменьшению соматических жалоб. Важной задачей является — не только устранение симптомов, но и восстановление способности организма к адекватной регуляции, что помогает снизить риск развития более серьезных заболеваний и служит профилактикой рецидивов.

Современные исследования также демонстрируют возможность использования биомедицинских технологий, например, мониторинга физиологических параметров с помощью носимых устройств для оценки состояния организма в режиме реального времени. Такие инструменты позволяют более точно определить моменты усиления тревоги или дезрегуляции, что обеспечивает своевременное вмешательство.

В целом, психосоматическая модель призывает к более гибкому и индивидуализированному подходу к лечению и профилактике телесных проявлений травматического опыта. Она помогает понять, что тело и психика — это неразделимый организм, и выздоровление достигается только через интеграцию психологических и физиологических методов воздействия. Такой подход не только повышает эффективность терапии, но и способствует развитию большей саморегуляции и внутренней устойчивости у человека.

Еще одним важным аспектом психосоматического подхода является признание роли социального окружения и контекста жизни человека. Хронический стресс, неблагоприятные жизненные обстоятельства, отсутствие поддержки или конфликты усугубляют проявления психотравмы и способствуют закреплению соматических симптомов. Поэтому комплексная терапия часто включает работу с социальными факторами, укрепление социальных связей и развитие навыков адаптации к жизненным трудностям. Также значительную роль играет профилактика — раннее выявление уязвимых лиц и формирование стратегии снижения риска хронизации симптомов. Образовательные программы, направленные на повышение эмоциональной грамотности, развитие навыков осознанного восприятия тела и регулярное физическое движение, могут стать эффективными средствами профилактики психосоматических расстройств.

В будущем развитие психосоматики связано с углублением понимания нейробиологических механизмов, обменом данными между психологами, физиологами и специалистами в области цифровых технологий, а также внедрением персонализированных программ лечения и реабилитации. Это откроет новые горизонты для улучшения качества жизни людей, переживших травматический опыт, превратив выздоровление в действительно комплексный и устойчивый процесс.

В итоге, психосоматическая модель психотравмы расширяет традиционные представления о здоровье и болезни, подчеркивая необходимость целостного подхода к человеку, в котором внимание уделяется как внутреннему миру, так и телесным проявлениям, а также внешним условиям жизни. Такой подход не только способствует более глубокому пониманию природы психотравмы, но и предлагает эффективные пути терапии и предотвращения хронических соматических состояний.

Обзор Elliot и соавт. (2018) показывает, что пережившие психологическую травму люди в среднем оценивают своё здоровье хуже и чаще имеют медицинские проблемы, чем непережившие травму [3]. Кроме того, мета-анализ 24 исследований показал увеличение общей смертности минимум на 30% среди людей с ПТСР [11]. Хотя часть этого риска может объясняться косвенными факторами (например, курением, сниженной активностью), связь травмы с повышенной смертностью прослеживается в большинстве исследований. Мета-анализ 20 наблюдательных исследований продемонстрировал, что наличие ПТСР повышает риск любых сердечно-сосудистых нарушений [12]. Например, у ветеранов боевых действий с ПТСР вероятность инфаркта и инсульта значимо выше, чем у ветеранов без ПТСР [12].

Психотравма связана с нарушением метаболического гомеостаза. Так, обзор 9 исследований показал, что у людей с ПТСР риск развития сахарного диабета II-ого типа на 50% выше, чем у не травмированных [18]. Особенно это подтверждается в работах, использующих объективные биохимические маркеры диабета. Кроме того, 38,7% пациентов с ПТСР имели метаболический синдром против 20% в контрольных группах [14]. Известна и гендерная предрасположенность — связь ПТСР с гипертонией отчетливее прослеживается у мужчин, чем у женщин.

У лиц с хроническими болевыми синдромами, например, с фибромиалгией, хронической болью в мышцах, головными болями часто выявляются признаки пережитых травм и ПТСР. Психотравмы повышают вероятность таких расстройств в 2,7 раза [13]. Психотравмы могут оказывать иммуносупрессивное и иммуномодулирующее действие, что показал обзор 8 исследований, который выявил небольшое, но статистически значимое увеличение риска развития аутоиммунных нарушений у пациентов с ПТСР — от болезни Крона и ревматоидного артрита до рассеянного склероза [9].

У людей с ПТСР фиксируются повышенные уровни интерлейкинов IL-6, IL-1 β , фактор некроза опухоли α по сравнению со здоровыми людьми, даже при отсутствии сопутствующей депрессии, что подтвердил обзор Von Majewski и соавт. (2018), охвативший 23 работы по ПТСР, подтвердил повышение в этой группе уровней IL-6, TNF- α , С-реактивного белка и других маркеров воспаления [19].

Связь ПТСР с болезнями желудочно-кишечного тракта менее изучено, результаты также неоднозначны. Ранние исследования противоречили друг другу, однако крупное исследование в Дании (2017) показало, что наличие ПТСР связано с повышенным общим риском заболеваниями ЖКТ. В частности, ПТСР чаще сопутствует синдрому раздраженного кишечника и язвенным заболеваниям. Интересно, что в целом психологическая травма не продемонстрировала сильной ассоциации с общим риском рака [5]. Лишь отдельные данные указывают на возможную связь ПТСР с риском рака яичников, но консенсус отсутствует.

При столкновении с угрозой психика активирует нейроэндокринную стрессовую ось гипоталамус–гипофиз–надпочечники (ГГН). Острый стресс ведёт к выбросу кортизола и катехоламинов, к которому организм адаптируется в краткие сроки. Однако при психотравме эти реакции могут становиться хронически гиперактивными или, напротив, парадоксально подавленными. У многих людей с ПТСР фиксируют

пониженный базальный уровень кортизола и повышенную чувствительность рецепторов. Например, Tuckey и соавт. (2025) обнаружили у группы взрослых, переживших террористический акт, что спустя 7 лет после события у них уровень утреннего кортизола был ниже нормы, вопреки ожиданиям [12]. Одновременно у этих испытуемых наблюдались повышенное артериальное давление и уменьшенная частота пульса в ответ на напоминание о травме, что интерпретируется как снижение сердечно-сосудистой реактивности вследствие длительной адаптации к стрессу. Данный феномен иллюстрирует, как травма может закрепляться на уровне вегетативной нервной системы. У пациентов с ПТСР часто понижена вариабельность сердечного ритма (HF-HRV) и отмечается преобладание симпатического тонуса. Такая автономная ригидность может повышать риск аритмий, гипертонии и других осложнений.

Как отмечалось ранее, у лиц с ПТСР выявляются повышенные уровни провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-1 β , TNF- α и др.). Механистически это объясняют тем, что хронический стресс нарушает регуляцию ГГК, что приводит к дезингибиции воспаления. В норме кортизол обладает противовоспалительным действием, но при длительном стрессе клетки иммунной системы могут терять чувствительность к глюкокортикоидам. Эти изменения создают состояние хронического субклинического воспаления, которое со временем повреждает ткани и способствует развитию заболеваний — от атеросклероза до аутоиммунных процессов. В частности, Von Majewski и соавт. показали, что у лиц с ПТСР наблюдается ускоренное укорочение теломер и повышение уровней воспалительных маркеров [19].

Травматический опыт может быть «закодирован» в нервной системе в виде паттернов возбуждения. Телесная память о психотравме может проявляться в виде неожиданных соматических всплесков — панических атак, психогенных эпизодов онемения или боли при триггерных напоминаниях. С точки зрения нейрофизиологии, травма нарушает связь между верхними регуляторными отделами мозга и нижележащими структурами, ответственными за телесные ощущения и рефлексы. Kearney, В. Е. и соавт. (2019) описывают «рассинхрон мозга и тела» при травме: сильный травматический страх может препятствовать нормальной обработке сенсорных сигналов, из-за чего эмоции «застревают» в теле в виде соматических симптомов [6].

Все перечисленные выше механизмы вместе составляют так называемую аллостатическую нагрузку. Это понятие описывает «износ» организма под воздействием хронического стресса. У людей с длительной травматизацией наблюдается повышенная аллостатическая нагрузка, измеряемая совокупностью биомаркеров: повышенным артериальным давлением, абдоминальным ожирением, атерогенным профилем липидов, гипергликемией, повышенным уровнем воспалительных маркеров и др. Ряд исследований прямо продемонстрировал, что пациенты с ПТСР имеют более высокий индекс аллостатической нагрузки, чем не травмированные контролы [4]. Множество клинических исследований показало, что доказательные методы психотерапии травмы, например, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), экспозиционная терапия, EMDR приводят не только к снижению психопатологических симптомов, но и к уменьшению соматических жалоб. После курса КПТ ПТСР у пациентов отмечалось значимое улучшение субъективного физического самочувствия и сна.

Систематический обзор van den Berk-Clark и соавт. (2022) проанализировал влияние лечения ПТСР на кардиометаболические факторы риска. Авторы отметили, что в ряде исследований психотерапия ПТСР приводила к улучшению показателей вариабельности сердечного ритма, снижению артериального давления и даже к снижению смертности от сердечно-сосудистых причин [17]. Однако эффект был не

универсальным: не все факторы риска изменялись, а результаты разных работ несколько противоречивы. Например, в некоторых выборках улучшалась регуляция сердечного ритма, но не наблюдалось изменений в уровне холестерина или весе. Авторы обзора делают вывод, что доказательств влияния терапии на биомаркеры пока недостаточно, выборки многих исследований были малы, и необходимы дополнительные крупномасштабные работы.

Несколько работ попытались напрямую измерить изменения физиологических маркеров у пациентов до и после лечения травмы. Результаты оказались неоднозначными. Von Majewski и соавт. (2023) проводили наблюдение за 29 пациентами с ПТСР, проходившими курс КТП. Они измеряли уровень С-реактивного белка, который является маркером системного воспаления, на протяжении 12 недель терапии и в последующем 10-месячном катамнезе [19]. Как и ожидалось, симптомы ПТСР у пациентов значительно уменьшились за время лечения. Однако воспалительный маркер CRP не показал значимой динамики. И спустя 10 месяцев уровень CRP в среднем оставался повышенным, несмотря на стойкую психотерапевтическую ремиссию. Авторы сделали такой вывод: «факторы риска для соматического здоровья при ПТСР сохраняются, несмотря на успешное психологическое лечение». С другой стороны, есть примеры, где позитивные сдвиги биомаркеров при терапии всё же наблюдаются. Например, среди методов, специально нацеленных на работу с телесной составляющей травмы, можно отметить соматически ориентированные терапии (йога, дыхательные практики, метод Somatic Experiencing и др.). Исследование Kogoglu, S. и соавт. (2016) продемонстрировало, что добавление йоги к стандартной терапии ПТСР приводило к более выраженному снижению уровня кортизола и стабилизации вариабельности сердечного ритма у женщин, переживших насилие [7]. Другое исследование показало, что метод Somatic Experiencing за 12 недель лечения снижает не только проявления ПТСР, но и уменьшает гиперактивность симпатической нервной системы, что регистрировалось через показатели кожно-гальванической реакции и ЧСС [17]. Что касается медикаментозного лечения, некоторые препараты, применяемые при ПТСР, исследовались на предмет их влияния на биомаркеры, но обзоров по фармакокоррекции соматических маркеров при ПТСР пока нет, и эта область требует дальнейшего изучения.

В свете изложенного выше актуальна задача количественного измерения суммарного воздействия психологической травмы на организм, для чего разрабатываются интегральные показатели, объединяющие психологические и физиологические характеристики. Такой интегральный индекс мог бы стать ценным инструментом скрининга и прогноза клинических рисков у травмированных пациентов. На данный момент не существует общепризнанного интегрального индекса «телесного следа», который бы однозначно комбинировал психо- и физиоданные. В обзорах подчёркивается, что исследования обычно фокусируются либо на одних психологических аспектах травмы, либо на отдельных биомаркерах, но редко связывают их воедино на уровне индивидуальной оценки пациента.

Наиболее близким аналогом служит концепция аллостатической нагрузки, о которой упоминалось выше. Исследования показывают, что лица с историей ранних психотравм имеют более высокий аллостатический индекс во взрослом возрасте. Например, Thayer и соавт. (2016) выявили, что у людей, перенесших тяжёлую психотравму в детстве, совокупный индекс нейроэндокринных маркеров существенно выше, чем в среднем по выборке, и этот индекс ассоциируется с наличием ПТСР во взрослом возрасте [16].

Отдельные исследовательские группы предлагают использовать параллельно психометрические шкалы и психофизиологические данные для более точной оценки состояния. Например, метод *script-driven imagery*, описанный Michopoulos и соавт. (2015), предполагает, что пациент прослушивает или представляет травматическую ситуацию, а в это время записываются физиологические параметры — частота сердечных сокращений, кожно-гальваническая реакция, частота дыхания. Установлено, что у людей с ПТСР такая скрипт-индуцированная реакция значительно выше, чем у контрольных лиц. На основании подобных работ ведутся поиски биомаркеров ПТСР, которые могли бы дополнять психологические критерии. В частности, разрабатываются многокомпонентные модели, включающие вариабельность сердечного ритма, старт-рефлекс на внезапный звук, кожная проводимость и гормональные показатели, чтобы идентифицировать наличие травматического расстройства с большей уверенностью. Пока эти подходы находятся на стадии научных экспериментов, но они прокладывают путь к интегральным индексам.

Перспективным направлением является разработка моделей, которые с помощью машинного обучения объединяют опросники, пульс, давление, анализ крови на гормоны и иммуномаркеры, генетические и эпигенетические данные для предсказания рисков. Как отмечают Petrova и соавт. (2020), интеграция омикс-данных с клиническими данными по ПТСР открывает путь к созданию биопсихологического профиля пациента с травмой [11].

Несмотря на обилие исследований, в литературе сохраняются дискуссионные вопросы и противоречия относительно влияния травмы на тело. Не до конца понятно, связаны ли ухудшения здоровья прямым биологическим влиянием психотравмы или косвенно через изменения поведения? Действительно, травмированные люди чаще ведут нездоровый образ жизни, ПТСР часто сосуществует с депрессией, которая сама по себе негативно влияет на здоровье. Другая проблема заключается в том, все ли системы организма страдают от травмы или только некоторые. Как мы рассмотрели, прочная связь установлена с кардиометаболическими и воспалительными заболеваниями. В то же время отсутствие связи с раком и, например, с нейродегенеративными заболеваниями вызывает вопросы. Это может означать, что травматический стресс затрагивает не все патофизиологические пути. Одни авторы указывают, что хронический стресс подавляет противоопухолевый иммунитет, и ожидали бы роста рака, однако эпидемиология этого не подтверждает — возможно, потому что эффект стресса перекрывается генетическими и средовыми факторами в этиологии рака.

Учёные обсуждают, имеет ли значение, когда и какая травма произошла, для характера телесных последствий. Исследования указывают, что травмы детского возраста могут иметь наиболее системное влияние, программируя работу стресс-осей на всю жизнь. Так, дети, пережившие насилие, во взрослом состоянии имеют повышенную аллостатическую нагрузку и чаще болеют сердечно-сосудистыми болезнями. С другой стороны, острые травмы в зрелом возрасте чаще приводят именно к ПТСР, но не всегда дают столь же широкий спектр соматических последствий — возможно, благодаря сформировавшейся физиологической резильентности организма взрослого. Не все аспекты влияния травмы на организм еще понятны досконально, и многие вопросы остаются открытыми.

Для решения проблемы исследования требуются длительные исследования, прослеживающие физиологические показатели у травмированных индивидов на протяжении многих лет. Существующие работы зачастую либо поперечные, либо ограничены несколькими месяцами наблюдения. Недавние данные о здоровых выживших катастрофы показывают наличие изменений даже через десятилетия. Нужно подтвердить это на более широких выборках и разных видах травм. Кроме того, важно

выяснить, обратимы ли эти изменения. Как отмечают von Majewski и соавт. (2023), без дополнительных исследований невозможно понять, нормализуются ли воспалительные маркеры спустя много лет даже у вылеченных пациентов, или остаются хронически повышенными.

Как отмечалось ранее, отсутствует единый индекс или алгоритм для объективной оценки телесного фактора психотравмы. Будущие исследования должны сфокусироваться на создании таких интегральных индексов. Подобная работа требует междисциплинарного подхода, объединяющего психологов, врачей, биоинформатиков. Разработка надёжного «телесного маркера травмы» существенно облегчила бы скрининг.

Необходимо уделить внимание разнообразию выборок. Большинство настоящих исследований проводилось на ветеранах мужского пола, пациентов в возрасте от 30 до 50 лет. Недостаточно данных по пожилым людям с травмой, хотя известно, что у пожилых реакция на стресс иная. Нет однозначных данных по подросткам и молодым взрослым, пережившим травмы, — неясно, как быстро у них появляются соматические эффекты и можно ли их предупредить.

Нужны исследования, непосредственно сравнивающие биомаркеры травмы у мужчин и женщин, чтобы понять, например, роль половых гормонов в стресс-реакции. Важны также перекрёстные факторы, такие как депрессия, тревожные расстройства, социокультурные различия, генетическая предрасположенность.

Выводы

1. Психологические травмы у взрослых оставляют объективный «телесный след» в виде нарушений регуляции НРА-оси и нервной системы, поддерживается низкоуровневое воспаление, что повышает аллостатическую нагрузку и соматический риск.

2. Травмо-фокусированная психотерапия надёжно снижает психопатологию и субъективные соматические жалобы, также есть данные о снижении риска гипертонии и диабета II-ого типа у пациентов с клинически значимой редуцией ПТСР, однако некоторые биомаркеры не всегда нормализуются.

3. Соматически ориентированные вмешательства перспективны для улучшения некоторых биомаркеров, но доказательность пока ограничена малым количеством исследований.

4. Общепринятого интегрального индекса «телесного следа психотравмы» пока нет, а ближайшим аналогом является индекс аллостатической нагрузки. Разработка интегрального индекса, включающего психометрические и медицинские показатели, воспалительные маркеры, кардиометаболический профиль является задачей будущих исследований.

5. Разброс результатов проведенных исследований объясняется вкладом прямых биологических эффектов, множеством внешних и неучтенных факторов, разрозненностью типов и временем экспозиции психотравм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клинические рекомендации — Посттравматическое стрессовое расстройство — 2023-2024-2025 (28.02.2023) — Утверждено Минздравом РФ.
2. Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99). Класс V МКБ-10, адаптированный для использования в Российской Федерации / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Рос. об-во психиатров. — Москва : [Б. и.], 1998. -292 с. — ISBN: 5-86002- 074-0с.
3. Elliot, A. J., Turiano, N. A., Infurna, F. J., Lachman, M. E., & Chapman, B. P. (2018). Lifetime trauma, perceived control, and all-cause mortality: Results from the Midlife in the United States Study. *Health Psychology, 37*(3), 262-270. <https://doi.org/10.1037/hea0000585>

4. Glover, D.A., Stuber, M., & Poland, R.E. (2006). Allostatic load in women with and without PTSD symptoms. *Psychiatry*, 69(3), 191-203. <https://doi.org/10.1521/psyc.2006.69.3.191>
5. Gradus, J. L., Farkas, D. K., Svensson, E., Ehrenstein, V., Lash, T. L., Milstein, A., Adler, N., Sørensen, H. T. (2015). Posttraumatic stress disorder and cancer risk: A nationwide cohort study. *European Journal of Epidemiology*, 30, -C. 563-568. <https://doi.org/10.1007/s10654-015-0032-7>
6. Kearney, B. E. The brain-body disconnect: A somatic sensory basis for trauma-related disorders / B. E. Kearney, R. A. Lanius. — Текст : электронный // *Frontiers in Neuroscience*. — 2022. — Т. 16. — The brain-body disconnect. — С. 1015749. — URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2022.1015749/full> (дата обращения: 17.09.2025).
7. Koroglu, S. The impact of mind-body therapies on the mental health of women victims of violence: A meta-analysis / S. Koroglu, G. Durat. — Text : electronic // *Archives of Women's Mental Health*. — 2025. — Vol. 28. — The impact of mind-body therapies on the mental health of women victims of violence. — № 1. — С. 95-111. — URL: <https://link.springer.com/10.1007/s00737-024-01484-8> (date accessed: 17.09.2025).
8. Learning from Hindsight: Examining Autonomic, Inflammatory, and Endocrine Stress Biomarkers and Mental Health in Healthy Terrorism Survivors Many Years Later / P. Tucker, B. Pfefferbaum, C. S. North [et al.]. — Text : electronic // *Prehospital and Disaster Medicine*. — 2024. — Vol. 39. — Learning from Hindsight. — № 5. — С. 335-343. — URL: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1049023X24000360/type/journal_article (date accessed: 17.09.2025).
9. Mandagere, K., Stoy, S., Hammerle, N., Zapata, I., & Brooks, B. (2025). Systematic review and meta-analysis of post-traumatic stress disorder as a risk factor for multiple autoimmune diseases. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1523994. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2025.1523994>
10. Multi-omic biomarker identification and validation for diagnosing warzone-related post-traumatic stress disorder / The PTSD Systems Biology Consortium, K. R. Dean, R. Hammamieh [et al.]. — Text : electronic // *Molecular Psychiatry*. — 2020. — Vol. 25. — № 12. — С. 3337-3349. — URL: <https://www.nature.com/articles/s41380-019-0496-z> (date accessed: 17.09.2025).
11. Nilaweera, D., Phyo, A. Z. Z., Teshale, A. B., Htun, H. L., Wrigglesworth, J., Gurvich, G., Freak-Poli, R., & Ryan, J. (2023). Lifetime posttraumatic stress disorder as a predictor of mortality: A systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 23, 229. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04716-w>
12. Padhi, B. K., Khatib, M. N., Serhan, H. A., Gaidhane, A. M., Rustagi, S., Zahiruddin, Q. S., Sharma, R. K., & Satapathy, P. (2024). Cardiovascular impact of post-traumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. *Current Problems in Cardiology*, 49(8), 102632. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2024.102632>
13. Patel, J. Psychosomatics: Exploring the Role of the Mind-Body Connection in Causing Physical Illnesses / J. Patel, P. Patel, H. Vaghela. — Текст : электронный // *Journal of Psychophysiology Practice and Research*. — 2022. — Т. 1. — Psychosomatics. — № 1. — С. 1-6. — URL: <https://openaccesspub.org/psychophysiology-practice-and-research/article/1846> (дата обращения: 17.09.2025).
14. Rosenbaum, S., Stubbs, B., Ward, P. B., Steel, Z., Lederman, O. & Vancampfort, D. (2015). The prevalence and risk of metabolic syndrome and its components among people with posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. *Metabolism*, 64(8), -C. 926-933. <https://doi.org/10.116/j.metabol.2015.04.009>
15. Somatic Experiencing for Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized Controlled Outcome Study / D. Brom, Y. Stokar, C. Lawi [et al.]. — Text : electronic // *Journal of Traumatic Stress*. — 2017. — Vol. 30. — Somatic Experiencing for Posttraumatic Stress Disorder. — № 3. — С. 304-312. — URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jts.22189> (date accessed: 17.09.2025).
16. Thayer, Z., Barbosa-Leiker, C., McDonnell, M., Nelson, L. A., Buchwald, D. S., & Manson, S. (2016). Early life trauma, post-traumatic stress disorder, and allostatic load in a sample of American Indian adults. *American Journal of Human Biology*, 29(3), e22943 <https://doi.org/10.1002/ajhb.22943>
17. van den Berk Clark, C., Kansara, V., Fedorova, M., Ju, T., Renirie, T., Lee, J., Kao, J., Opada, E. T., & Scherrer, J. F. (2022). How does PTSD treatment affect cardiovascular, diabetes and metabolic disease risk factors and outcomes? A systematic review. *Journal of Psychosomatic Research*, 157, 110793. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2022.110793>
18. Vancampfort, D., Rosenbaum, S., Ward, P. B., Steel, Z., Lederman, O., Lamwaka, A. V., Richards, J. W., & Stubbs, B. (2016). Type 2 diabetes among people with posttraumatic stress disorder: Systematic review and meta-analysis. *Psychosomatic Medicine*, 78(4), 465-473. <https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000297>
19. Von Majewski, K. Peripheral inflammation over the course of a cognitive behavioral intervention in PTSD / K. Von Majewski, N. Rohleder, T. Ehring. — Text : electronic // *Brain, Behavior, & Immunity — Health*. —

2023. — Vol. 30. — С. 100620. — URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2666354623000340> (date accessed: 17.09.2025).

REFERENCES

1. Klinicheskie rekomendatsii — posttravmaticheskoe stressovoe rasstroistvo — 2023-2024-2025 [Clinical guidelines — post-traumatic stress disorder — 2023-2024-2025]. (2023, February 28). (Utverzhdeno Minzdravom RF [Approved by the Ministry of Health of the Russian Federation]).
2. Ministerstvo zdavookhraneniya Rossiiskoi Federatsii [Ministry of Health of the Russian Federation], & Rossiiskoe obshchestvo psikiatrov [Russian Society of Psychiatrists]. (1998). Psikhicheskie rasstroistva i rasstroistva povedeniya (F00-F99). Klass V MKB-10, adaptirovannii dlya ispolzovaniya v Rossiiskoi Federatsii [Mental and behavioural disorders (F00-F99). Class V of ICD-10, adapted for use in the Russian Federation]. [B. i.]. ISBN 5-86002-074-0.
3. Elliot, A. J., Turiano, N. A., Infurna, F. J., Lachman, M. E., & Chapman, B. P. (2018). Lifetime trauma, perceived control, and all-cause mortality: Results from the Midlife in the United States Study. *Health Psychology, 37*(3), 262-270. <https://doi.org/10.1037/hea0000585>
4. Glover, D. A., Stuber, M., & Poland, R. E. (2006). Allostatic load in women with and without PTSD symptoms. *Psychiatry, 69*(3), 191-203. <https://doi.org/10.1521/psyc.2006.69.3.191>
5. Gradus, J. L., Farkas, D. K., Svensson, E., Ehrenstein, V., Lash, T. L., Milstein, A., Adler, N., & Sørensen, H. T. (2015). Posttraumatic stress disorder and cancer risk: A nationwide cohort study. *European Journal of Epidemiology, 30*, 563-568. <https://doi.org/10.1007/s10654-015-0032-7>
6. Kearney, B. E., & Lanius, R. A. (2022). The brain-body disconnect: A somatic sensory basis for trauma-related disorders. *Frontiers in Neuroscience, 16*, 1015749. <https://doi.org/10.3389/fnins.2022.1015749>
7. Koroglu, S., & Durat, G. (2025). The impact of mind-body therapies on the mental health of women victims of violence: A meta-analysis. *Archives of Women's Mental Health, 28*(1), 95-111. <https://doi.org/10.1007/s00737-024-01484-8>
8. Tucker, P., Pfefferbaum, B., North, C. S., Zhao, Y. D., Nitiema, P., Zettl, R., & Jeon-Slaughter, H. (2024). Learning from hindsight: Examining autonomic, inflammatory, and endocrine stress biomarkers and mental health in healthy terrorism survivors many years later. *Prehospital and Disaster Medicine, 39*(5), 335-343. <https://doi.org/10.1017/S1049023X24000360>
9. Mandagere, K., Stoy, S., Hammerle, N., Zapata, I., & Brooks, B. (2025). Systematic review and meta-analysis of post-traumatic stress disorder as a risk factor for multiple autoimmune diseases. *Frontiers in Psychiatry, 16*, 1523994. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2025.1523994>
10. The PTSD Systems Biology Consortium, Dean, K. R., Hammamieh, R., et al. (2020). Multi-omic biomarker identification and validation for diagnosing warzone-related post-traumatic stress disorder. *Molecular Psychiatry, 25*(12), 3337-3349. <https://doi.org/10.1038/s41380-019-0496-z>
11. Nilaweera, D., Phyo, A. Z. Z., Teshale, A. B., Htun, H. L., Wrigglesworth, J., Gurvich, C., Freak-Poli, R., & Ryan, J. (2023). Lifetime posttraumatic stress disorder as a predictor of mortality: A systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry, 23*, 229. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04716-w>
12. Padhi, B. K., Khatib, M. N., Serhan, H. A., Gaidhane, A. M., Rustagi, S., Zahiruddin, Q. S., Sharma, R. K., & Satapathy, P. (2024). Cardiovascular impact of post-traumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. *Current Problems in Cardiology, 49*(8), 102632. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2024.102632>
13. Patel, J. Patel, P., & Vaghela, H. (2022). Psychosomatics: Exploring the role of the mind-body connection in causing physical illnesses. *Journal of Psychophysiology Practice and Research, 1*(1), 1-6. <https://openaccesspub.org/psychophysiology-practice-and-research/article/1846>
14. Rosenbaum, S., Stubbs, B., Ward, P. B., Steel, Z., Lederman, O., & Vancampfort, D. (2015). The prevalence and risk of metabolic syndrome and its components among people with posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. *Metabolism, 64*(8), 926-933. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2015.04.009>
15. Brom, D., Stokar, Y., Lawi, C., Nuriel-Porat, V., Ziv, Y., Lerner, K., & Ross, G. (2017). Somatic experiencing for posttraumatic stress disorder: A randomized controlled outcome study. *Journal of Traumatic Stress, 30*(3), 304-312. <https://doi.org/10.1002/jts.22189>
16. Thayer, Z., Barbosa-Leiker, C., McDonell, M., Nelson, L. A., Buchwald, D. S., & Manson, S. (2016). Early life trauma, post-traumatic stress disorder, and allostatic load in a sample of American Indian adults. *American Journal of Human Biology, 29*(3), e22943. <https://doi.org/10.1002/ajhb.22943>
17. van den Berk Clark, C., Kansara, V., Fedorova, M., Ju, T., Renirie, T., Lee, J., Kao, J., Opada, E. T., & Scherrer, J. F. (2022). How does PTSD treatment affect cardiovascular, diabetes and metabolic disease risk factors and outcomes? A systematic review. *Journal of Psychosomatic Research, 157*, 110793. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2022.110793>

18. Vancampfort, D., Rosenbaum, S., Ward, P. B., Steel, Z., Lederman, O., Lamwaka, A. V., Richards, J. W., & Stubbs, B. (2016). Type 2 diabetes among people with posttraumatic stress disorder: Systematic review and meta-analysis. *Psychosomatic Medicine*, 78(4), 465-473. <https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000297>
19. von Majewski, K., Rohleder, N., & Ehring, T. (2023). Peripheral inflammation over the course of a cognitive behavioral intervention in PTSD. *Brain, Behavior, & Immunity — Health*, 30, 100620. <https://doi.org/10.1016/j.bbih.2023.100620>

Поступила в редакцию 11.03.2026 г.

IMPACT OF PSYCHOLOGICAL TRAUMA ON BODY OF ADULT

Drozdov A.E.

This paper addresses the psychological trauma influence on the physical health of adults. The study covers the period from 2015 to 2025. It has been found out that psychological trauma leaves objective "bodily traces" such as dysregulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, nervous system disturbances, chronic inflammatory processes, and increased allostatic load. The most strongly associated outcomes are cardiometabolic and functional somatic conditions. Trauma-focused therapies reduce symptoms but do not always normalize biomarkers. Currently, there is no universal integrated index for assessing the physical consequences of psychological trauma, which highlights the need for further research in this area. The results stress the importance of a comprehensive approach to prevention and treatment of traumatic events in adults. The creation of an integrative assessment tool remains a promising area for future investigation.

Keywords: psychological trauma, PTSD, psychosomatics, biomarkers, bodily trace of psychotrauma, functional health impairments.

Дроздов Артем Евгеньевич.

Кандидат психологических наук, доцент.
Северодонецкий технологический институт
Луганского государственного университета имени
Владимира Даля, Российская Федерация,
г. Северодонецк.
Доцент кафедры социально-гуманитарных наук.
ORCID 0009-0001-6095-7184.
E-mail: Artem.Drozdov@inbox.ru.

Drozdov Artem Evgenevich .

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Severodonetsk Technological Institute.
Lugansk State University named after V. Dahl, Russian
Federation, Severodonetsk.
Associate Professor of Social and Humanitarian
Disciplines Department.
ORCID 0009-0001-6095-7184.
E-mail: Artem.Drozdov@inbox.ru.